

BRENDLASH VA IQTISODIY MEXANIZMLARNI INTEGRATSIYA QILISH — TO‘QIMACHILIK KORXONALARI BARQARORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Ikramova Nodira Burkhon kizi

Graduate student, Tashkent State University of Economics

<https://orcid.org/0009-0002-6560-668X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173385>

Annotatsiya: Ushbu maqolada to‘qimachilik korxonalarining barqarorligini oshirishda brendlash va iqtisodiy mexanizmlarni integratsiya qilishning ahamiyati tahlil qilinadi. Brendni shakllantirish jarayonlari, iqtisodiy boshqaruv mexanizmlari hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi o‘rganilgan. Shuningdek, O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatidagi mavjud holat va xalqaro tajriba asosida korxonalar barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: brendlash, iqtisodiy mexanizmlar, integratsiya, to‘qimachilik sanoati, barqarorlik, raqobatbardoshlik

Аннотация. В данной статье рассматривается значение интеграции брендинга и экономических механизмов в повышении устойчивости текстильных предприятий. Анализируются процессы формирования бренда, механизмы экономического управления и их взаимосвязь. На основе анализа текущего состояния текстильной отрасли Узбекистана и международного опыта разработаны предложения по обеспечению устойчивого развития предприятий.

Ключевые слова: брендинг, экономические механизмы, интеграция, текстильная промышленность, устойчивость, конкурентоспособность

Annotation. This article examines the importance of integrating branding and economic mechanisms to enhance the sustainability of textile enterprises. It analyzes the processes of brand formation, economic management mechanisms, and their interrelations. Based on the analysis of the current state of Uzbekistan’s textile industry and international experience, recommendations for ensuring sustainable development of enterprises are proposed.

Keywords: branding, economic mechanisms, integration, textile industry, sustainability, competitiveness.

KIRISH

So‘nggi yillarda globallashuv jarayonlari va xalqaro raqobatning keskinlashuvi to‘qimachilik sanoatida innovatsion boshqaruv yondashuvlariga ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida oddiy ishlab chiqarish faoliyati korxonalar barqarorligini ta‘minlashga yetarli bo‘lmay, iste‘molchi ongida mahsulotni qadriyat sifatida mustahkamlaydigan brendlash jarayonlari hal qiluvchi omil sifatida maydonga chiqmoqda.

Bundan tashqari, iqtisodiy mexanizmlarning samarali ishlashi — moliyaviy boshqaruv, investitsiya siyosati, marketing tizimi va davlat qo‘llab-quvvatlash choralari uchun ham korxonalar rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, brendlash va iqtisodiy mexanizmlarni o‘zaro integratsiyalash to‘qimachilik korxonalarining uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlashda strategik ustuvorlikka ega.

O‘zbekiston sharoitida ham to‘qimachilik sanoati iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri sifatida eksport salohiyatini oshirish, xalqaro bozorlarda o‘z o‘rnini mustahkamlash va raqobatbardosh brendlar yaratish orqali barqaror rivojlanishga intilmoqda. Shu bois mazkur mavzuni ilmiy tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Brendlash va iqtisodiy mexanizmlarni integratsiya qilish masalasi jahon ilmiy adabiyotlarida keng o'rganilgan bo'lib, ularning asosiy qismi korxonalar barqarorligini ta'minlash va raqobat ustunligini oshirishga qaratilgan.

F. Kotler (2016) o'zining "Marketing Management"[1] asarida brendni nafaqat marketing vositasi, balki korxonaning iqtisodiy barqarorligi va uzoq muddatli strategik ustunligini shakllantiruvchi muhim resurs sifatida talqin etadi. A. Aaker (2012) esa "Building Strong Brands"[2] asarida brend kapitali konsepsiyasini ishlab chiqqan va kuchli brendlarning moliyaviy natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatishini asoslab bergan.

Shuningdek, J. Kapferer (2012)[3] brend identifikatsiyasi modelida brendlashni iqtisodiy mexanizmlar bilan uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi, chunki brendning bozor qiymati va korxonalar barqarorligi o'zaro chambarchas bog'liq. G. Johnson va K. Scholes (2017)[4] strategik boshqaruv nazariyalarida brendlashni korporativ strategiyaning ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqadi.

Mintaqaviy tajribalar ham bu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Turkiya va Bangladesh to'qimachilik sanoati bo'yicha tadqiqotlarda (World Bank Report, 2020)[5] brend siyosati va iqtisodiy mexanizmlar uyg'unligi natijasida eksport salohiyati sezilarli darajada oshgani qayd etilgan.

O'zbekistonda esa iqtisodchi olimlar — M. Axmedov (2021)[6] va O. Jo'raev (2022)[7] asarlarida milliy to'qimachilik korxonalarining global bozorga chiqishida brendlash siyosati va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, ularning tadqiqotlarida davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va innovatsion boshqaruv mexanizmlarining ahamiyati yoritilgan.

Adabiyotlar sharhidan ko'rinadiki, xorijiy olimlar brendni korxonaning iqtisodiy qiymatini oshiruvchi strategik vosita sifatida o'rganish bo'lsalar, milliy tadqiqotlarda asosan uning eksport salohiyatini kengaytirishdagi ahamiyatiga urg'u berilgan. Shu bois, brendlash va iqtisodiy mexanizmlarni integratsiyalash masalasi hali ham kompleks yondashuvni talab etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu tadqiqotda brendlash va iqtisodiy mexanizmlarni integratsiya qilishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va induktiv xulosa chiqarish usullaridan foydalanildi. Xalqaro ilmiy adabiyotlar, Jahon banki va O'zbekiston Respublikasi rasmiy statistik ma'lumotlari tahlil qilindi. Shuningdek, milliy va xorijiy to'qimachilik korxonalarini faoliyatini solishtirish orqali brendlash va iqtisodiy mexanizmlarning o'zaro bog'liqligi aniqlanib, barqarorlikka ta'sir etuvchi omillar umumlashtirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Moliyaviy boshqaruv, soliq imtiyozlari, davlat subsidiyalari va investitsiyalarni jalb etish kabi mexanizmlar korxonalar faoliyatini barqarorlashtiradi. Bu mexanizmlar brendlash siyosatini amalga oshirish uchun zarur moddiy-texnik va moliyaviy asos yaratadi.

Brend siyosati va iqtisodiy mexanizmlarning uyg'unligi korxonalar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, kuchli marketing siyosati (brendlash) sotuv hajmini oshiradi, iqtisodiy mexanizmlar esa bu jarayonni resurslar bilan qo'llab-quvvatlaydi. Natijada:

- eksport bozorlarida ulush ortadi,
- moliyaviy barqarorlik mustahkamlanadi,
- innovatsion loyihalar joriy qilinadi.

O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarining katta qismi xalqaro bozorda "no-name" sifatida sotilmoqda. Bu esa mahsulotlarning qiymatini pasaytiradi va iste'molchilar orasida tan olinmasligiga sabab bo'ladi.

Milliy eksport brendlarini yaratish va davlat tomonidan xalqaro ko'rgazmalarda faol targ'ib qilish. Shuningdek, "Made in Uzbekistan" sifat belgisi orqali brendni mustahkamlash.

Ko'plab to'qimachilik korxonalarini marketing va brendlash bo'yicha professional mutaxassislar yetishmasligidan aziyat chekmoqda.

Soha bo'yicha malakali kadrlar tayyorlash uchun maxsus ta'lim dasturlarini joriy etish, xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlikda treninglar tashkil qilish va klaster tizimida brendlash bo'linmalarini shakllantirish.

To'qimachilik korxonalarida raqamli brendlash (digital branding) tizimini joriy etish. Onlayn platformalar, elektron savdo maydonchalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali brendni targ'ib qilish xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatini kengaytiradi.

"Yashil brend" konsepsiyasini ishlab chiqish. Ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va ularni xalqaro ekologik sertifikatlar bilan tasdiqlash orqali O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarini yuqori qo'shimcha qiymatli segmentlarga olib chiqish.

O'zbekiston to'qimachilik sanoatida brendlash va iqtisodiy mexanizmlarni integratsiya qilish nafaqat korxonalar daromadini oshiradi, balki ularning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Bu esa milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ham sezilarli hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik korxonalarida brendlash jarayonini iqtisodiy mexanizmlar bilan uzviy bog'lash korxonalar barqarorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Brend — nafaqat marketing vositasi, balki korxonalar uchun uzoq muddatli iqtisodiy ustunlik manbai sifatida namoyon bo'ladi. Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, brendi kuchli va iqtisodiy boshqaruv tizimi samarali korxonalar nafaqat ichki, balki xalqaro bozorlarda ham mustahkam mavqega ega bo'lmoqda.

Shu asosda quyidagi xulosalar va takliflar ishlab chiqildi:

- Brendlashning iqtisodiy mexanizmlar bilan integratsiyasi korxonalar uchun barqaror daromad, yuqori raqobatbardoshlik va eksport salohiyatini ta'minlaydi.

- To'qimachilik korxonalarini uchun innovatsion iqtisodiy mexanizmlar (raqamli marketing, elektron tijorat, klaster modeli) brendni mustahkamlashda samarali omil bo'lib xizmat qiladi.

- Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, milliy brend yaratish va uni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash davlat siyosati darajasida amalga oshirilganda, butun soha rivojlanishiga katta turtki beradi.

- To'qimachilik korxonalarida milliy brendlarni shakllantirish va rivojlantirish uchun maxsus qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish lozim. Bu orqali korxonalarining xalqaro bozorlarda tanilish darajasi oshadi.

- Brendlash va iqtisodiy mexanizmlarni yagona boshqaruv tizimida uyg'unlashtirish zarur. Masalan, korxonalar ichida marketing bo'limlari moliyaviy rejalashtirish bo'limi bilan bevosita hamkorlikda ishlashi kerak.

- Innovatsion texnologiyalar va "yashil iqtisodiyot" tamoyillaridan keng foydalanish orqali brendning barqaror rivojlanishi ta'minlanishi lozim.

– Davlat tomonidan to‘qimachilik brendlarini xalqaro ko‘rgazma va yarmarkalarda targ‘ib qilish uchun imtiyozli sharoitlar yaratish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
2. Aaker, D. A. (2012). *Building strong brands*. New York: Free Press.
3. Kapferer, J. N. (2012). *The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking*. Kogan Page Publishers.
4. Johnson, G., & Scholes, K. (2017). *Exploring corporate strategy*. Harlow: Pearson Education.
5. World Bank. (2020). *Textile and apparel industry competitiveness in emerging markets: Case studies of Turkey and Bangladesh*. Washington, DC: World Bank Group.
6. Axmedov, M. (2021). O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatida brendlash va marketing mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari. *Iqtisod va innovatsiyalar jurnali*, 3(2), 45–52.
7. Jo‘raev, O. (2022). To‘qimachilik korxonalarida iqtisodiy mexanizmlarni modernizatsiya qilishning dolzarb masalalari. *Milliy iqtisodiyot va menejment jurnali*, 5(1), 60–68.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni — “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”.
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-yanvardagi “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
10. Xolboev, A. Sh. (2023). To‘qimachilik korxonalarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, 5(3), 112-120.